

Feruz Sayfutdinov

Osiyo xalqaro universiteti
xorijiy til va ijtimoiy fanlar
kafedrası o'qituvchisi

E-mail: sferuz1011@gmail.com

USTA SHIRIN MURODOV - BUXORO ME'MORCHILIGIDA ZAMONAVIY GANCH O'YMAKORLIK MAKTABINING ASOSCHISI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18847649>

Annotatsiya. Ushbu qisqa maqola orqali biz Usto Shirinning bezak va dekorativ san'atiga to'xtalib o'tamiz. Uning Buxoroda saqlanib qolgan turar-joy binolarini loyihalash va qurish bo'yicha ishlarining tahlilini ko'rib chiqamiz. Ustaning mukammal darajada o'zlashtirgan murakkab gumbazli tizimlarni yotqizish san'ati; u ko'p yillik ilhomlantiruvchi mehnatini bag'ishlagan o'zbek me'moriy yodgorliklarida restavratsiya ishlari amaliyoti; hech qachon nashr etilmagan, ammo chiroyli me'moriy chizmalarda qayd etilgan keng nazariy bilimlari; ko'plab iste'dodli ustalar va uning san'atining izdoshlari tarbiyalagan ustozning ishi haqida ma'lumotlarni jamlab ilmiy tahlil etamiz

Kalit so'zlar: Naqsh, ganch, bezak, arxitektura, uslub, dizayn, stalaktit, dekorativ, girih, chiaroskuro, Nisha

Kirish. Usto Shirin asarlarida bir xil naqshlarning takrorlanishini topish qiyin. Ustaning mohir o'tkirlagichi bilan mahkamlangan ko'plab

bezak kompozitsiyalari uni bezak rassomi sifatida baholash uchun yetarli material beradi Usto Shirinning rasmlari nafaqat grafik va bezak xususiyatlari bilan qiziqish uygʻotadi. Batafsil tahlil usta ijodining uning tugallangan asarlarida koʻrsatilmagan jihatlarini ochib beradi. Ushbu rasmlar toʻplamini oʻrganish nafaqat uning bezak rassomi sifatidagi isteʼdodining koʻp qirraliligini tushunishga imkon beradi, balki uning moʻljallangan ishining oʻziga xosligini baholashga ham imkon beradi. Rasmlarning qiymati ularning oʻziga xosligida har bir rasm tabiatda allaqachon amalga oshirilgan dekorativ detallarni nusxalamaydi.

Asosiy qism. Usta Shirin Murodov 1879 yil Buxoroda tugʻilgan 1957 yil 12-fevral Toshkentda vafot etgan. 1943-yil Oʻzbekiston Fanlar akademiyasi aʼzosi, 1943-yil Oʻzbekistonda xizmat koʻrsatgan sanʼat arbobi mukofoti bilan taqdirlangan. Ganch oʻymakorlik sanʼatini yoshligidan bobosi usta Murod va otasi Nosirdan oʻrgangan [1. B. 186].

Bezak sanʼati nuqtai nazaridan, Usto Shirinning dizaynlarini bir nechta guruhlarga boʻlish mumkin: geometrik naqshlar (girih), gulli naqshlar va mavhum naqshlar. Uning dizaynlarida yagona narsa - bu Markaziy Osiyo meʼmorchiligida sezilarli darajada rivojlangan naqshli yozuvlar guruhi Usto Shirinning rasmlari umuman bezak sanʼati asari emas, balki dastlab moʻljallangan ganch oʻymakorligiga nisbatan qaralishi kerak. Uning barcha bezaklari oʻziga xos amaliy maʼnoga ega; ular panjaralar, panellar va timpanlar uchun moʻljallangan va meʼmoriy detalning xususiyatiga qarab, ularga turli xil profillar, masshtablar va naqshlar berilgan. Usto Shirinning stalaktit rejalarini tasvirlaydigan rasmlarini ham sof bezak deb hisoblash mumkin emas. Uning barcha rasmlari umumiy grafik texnikalar nuqtai nazaridan va oʻymakorlikning xususiyatiga qarab, uning turiga qarab toʻgʻriroq koʻrib chiqiladi: yassi oʻymakorlik (panellar, rozetkalar, panjaralar) va uch oʻlchovli oʻymakorlik (stalaktitlar, kapitollar va ustun asoslari).

Oʻzbek usta quruvchilarining chizmalariga xos boʻlgan tasvirlangan mavzuning butun murakkabligini bitta chizmada yetkazish istagi qadimgi meʼmorlarning grafik texnikasining bardavomligini ochib beradi. Shu

nuqtai nazardan, qadimgi me'morlar tomonidan tabiatning grafik tasvirini o'sha davr rassomlari tomonidan inson tasviriga qiyoslash mumkin: yuzning to'liq aks ko'rinishi, oyoqlarning profilda ko'rinishi va boshqalar. Xuddi shu yondashuv Usto Shirin stalaktitlarining chizmalarida ham qo'llaniladi. Yarim gumbaz va pendentivlarning to'ldirilishi chizilmagan, balki proyeksiyalangan va dastlab ark yoki tokcha jabhasi konturlari ichida joylashtirilgan. Buxoro stalaktitlarining eng keng tarqalgan turlarini tasvirlaydigan chizmalar guruhida qo'llanilgan grafik texnikalar noyobdir. Ularni o'qish ancha qiyin. Hozircha biz barcha stalaktitlarning ramziy tasviriga xos bo'lgan bir nechta grafik texnikalari ma'lum. Usto Shirinning rejalarini o'qish gumbazlardagi stalaktitlar kesishgan arklarning gumbaz osti tizimiga, yassi shiftlardagi stalaktitlar esa keshlangan shiftlarga ulanganligi bilan murakkablashadi. Karniz stalaktitlarining (sharafa-tossak) ba'zi rejaları alohida gumbaz elementlarining rivojlanishi bilan to'ldiriladi. Turli tizimlardagi stalaktitlar pendentivlar bilan birlashtirilgan dekorativ gumbazlarni talqin qilish yanada qiyinroq. Chizmalarning eng katta guruhi tekis yuzaga o'ymakorlik uchun bezaklarni ifodalaydi. Usto Shirin chizgan naqshlar rassom G. N. Nikitinning xiaroskuro chizmalari bilan to'ldirilgan. Chizmalarda o'chirilgan chiziqlar kamdan-kam hollarda qayd etiladi. Hatto tugallangan chizma vatman qog'oziga o'tkazilgandek taassurot qoldiradi. Bu rassomning o'tkir vizual xotirasi, kompozitsion tafakkurining kengligi va naqshni chizishdagi ulkan mahoratining o'ziga xos namunasidir. Grafik kamchiliklar konstruksiyaning umumiy uyg'unligi va tekislikning bezak bilan bir xil to'yinganligi bilan qoplanadi. Usto Shirin grafikasida bitta uslub yoki texnikaga berilish yo'q; mo'ljallangan detalda eng muhimi nima ekanligiga qarab, u sust yoki baquvvat chiziqlarni, konturli yoki to'liq chizilgan detalni va boshqalarni oladi Usto Shirinning bezak san'atida ham xuddi shunday holat kuzatiladi, bu yerda uning bezak rassomi sifatidagi yuksak fazilatlar namoyon bo'ladi. Uning bezaklari keng naqshlar, naqshlarning boyligi va uyg'un kompozitsion tuzilmalar bilan ajralib turadi. Faqat gulli naqshlarni erkin rassomlik uslubida yasashni o'zlashtirgan boshqa ko'plab o'zbek naqqosh

rassomlaridan farqli o'laroq, Usto Shirin gulli naqshlarni chiziqli-geometrik naqshlar bilan chiroyli tarzda birlashtirgan. Usto Shirinning gulli bezaklarining o'ziga xosligi ularning geometrik asosida. Ba'zan bu an'anaviy shaklda, katakchalari bezak bilan to'ldirilgan panjara shaklida namoyon bo'ladi, lekin ko'pincha u asos sifatida ishlatiladi, bu esa gulli naqshni yasashni osonlashtiradi. Tayyor chizmada u tushirib qoldirilgan. Panjara yoki murakkab girihlar uning deyarli barcha konstruksiyalarida mavjud; ba'zilarida ular o'simlik naqshlari bilan birlashtirilgan, boshqalarida ular tushirib qoldirilgan, ammo o'simlik bezaklari panjara ramkasiga qo'shilgan yoki uning kataklariga o'ralgan ko'rinadi. Usto Shirinning rasmlari bizga usta eski Buxoro bezaklarini yangicha talqin qiladigan bir qator asl guruhlarini aniqlash imkonini beradi. Buxoro bezaklari qadimdan panel maydonining o'ymakorlik bilan bir xilda to'yinganligi bilan ajralib turadi. Usto Shirin chizmalarida tubdan yangi yondashuv yaqqol ko'rinib turibdi, bu yerda o'simlik bezaklari girihning kengaytirilgan chiziqlarini to'ldiradi. Qiyshiq pastki kesish texnikasidan (choka-pardoz) foydalangan holda chuqurligi 0,5 mm dan oshmaydigan nozik dizayn girih chiziqlarining yuqori relyefini qoplaydi. Usto Shirin boshqa texnikalarni ham joriy etadi. Masalan, girih doira ichiga o'yilgan; katta shakllar gulli bezaklar bilan to'ldirilgan, o'rta o'lchamdagi shakllar geometrik to'qish bilan to'ldirilgan va faqat kichik shakllar to'ldirilmagan holda qoldiriladi. Bu geometrik bezakning odatiy quruqligini va takrorlanuvchi elementlarning ko'zga tashlanuvchanligini neytrallashtiradi. Ba'zi shakllardagi bo'sh joylar tahlil qilinayotgan girihda ham mos keladi; ular o'ziga xos pauza yaratadi va dizaynni o'qishni osonlashtiradi. Usto Shirinning ko'plab rasmlarida girihlar tasvirlangan. O'tgan asr oxiridagi Buxoro ustalarining girihlari avvalgi girihlarda bo'lgani kabi aniqlik va qurilish aniqligini yo'qotishi bilan ajralib turadi.

Girihlar Markaziy Osiyo me'morchiligi bilan chambarchas bog'liq. Girih bilan qoplangan devorlar, barabanlar, gumbazlar va arkalarning katta sirtlari ma'lum bir mutanosiblikka ega bo'ldi. Girihning o'ziga xos xususiyati shundaki, u kvadratlar, teng tomonli uchburchaklar,

to'rtburchaklar va boshqa oddiy shakllarning oddiy panjarasida takrorlangan bir qator o'xshash elementlardan iborat. Girihning kaliti panjara tanlashda emas, balki takrorlanuvchi elementni (munosabatni) qurishda, uning nisbatlari uning qo'llanilish doirasini belgilaydi. yoki teng tomonli uchburchaklar panjarasiga qurilganligi bilan ajralib turadi; Usto Shirin ko'pincha rapportning yon tomonlarini teng qismlarga ajratishni mashq qiladi (yordamchi texnika); va faqat ma'lum bir figuraning bir necha marta takrorlanishi butun panelga girihning muntazamligini beradi. Uning ba'zi geometrik konstruksiyalari shunchalik taxminiyki, ularni girih deb tasniflash qiyin. Bunday hollarda, konstruksiyaning geometrik to'g'riligi rassomning tasavvuridan aniq past bo'ladi. Usto Shirinning bezak san'atini tahlil qilish qiyin. Buxoro turar-joy binolarida ganch o'ymakorligi binolar konstruksiyalarining tabiiy bezaklari bo'lgan. U oddiy ganch-loy gips ustiga bajarilgan va xonaning barcha bo'linmalariga zarur badiiy mukammallikni bergan. Nisha(yarim doira shakldagi peshtoq)lar ganchdan yasalgan naqshli bezaklar va panellarning devorlari ko'pincha bo'yalgan va badiiy o'ymakorlik bilan qoplangan, oddiy yoki bezakli, arkalar, geometrik gulli naqshlar bilan bezatilgan timpanum(peshtoqning uchburchakli tepa qismi)lar yozuvli ktebalar bilan bezatilganligini hisobga olsak, devor dizaynining bir xilligi rassomning individualligiga to'sqinlik qilmagan degan xulosaga kelish mumkin. Katta panellarning sirlari bu borada eng katta imkoniyatni taqdim etdi. Ular ko'pincha figurali vazada ishlov berilgan gullarni namoyish etardi. Fon rangi va relyef detallari panellarning aniq go'zalligiga hissa qo'shdi.

Buxorolik ustalarning pardoqlash ishlarida qo'llaniladigan keng tarqalgan texnikalaridan biri ganch o'ymakorligi texnikasidir o'ymakorlik uchun asosiy material ganch hisoblangan. Ganchning O'zbekistondagi katta tabiiy zaxiralari, past olov harorati (120-150°) va olovda tez qotishi uning ohak va boshqa materiallar sifatida keng qo'llanilishini belgilab beradi. Buxoro turar-joy binolarining naqshli bezaklari ganchning material sifatidagi imkoniyatlari bilan uzviy bog'liq. Ganch poydevor va devorlarni, gumbaz va arkalarni, gips va dekorativ stalaktitlarni

yotqizishda ishlatilgan. Maqsadiga qarab, mos ravishda ohak qayta ishlangan va dozalangan. Shunday qilib, yuqori sifatli gips va o‘ymakorlik uchun "gul-ganch" ishlatilgan - bu oddiy ("tez-ganch") dan nozikroq silliqlash va oq rangi bilan farq qiladigan yuqori darajadagi ganch. Tez-ganch devorlar, gumbazlar, arkalar va qo‘pol gips yotqizish uchun ishlatilgan. Ohakga turli xil qo‘shimchalar qadimgi binolarni qurishda uning qo‘llanilishini kengaytirdi. XIX asrda Buxoroda bezak qurilish ishlarida g‘isht devorli va muhim bo‘lmagan inshootlarda ganch aralashmasiga lyoss(yumshong chang shakldagi tuproq) qo‘shilgan, bu aralashma hajmining 30 dan 70 foizini tashkil etgan. Ganchni elashdan qolgan qoldiq qo‘pol gipslash uchun ohakga qo‘shimcha sifatida ishlatilgan. Hidravlik xususiyatlarini oshirish uchun ohakka kul va ohak qo‘shilgan. Qattiqlashishini sekinlashtirish va ganchga suv o‘tkazmasligini ta‘minlash uchun ohakka buta ildizlaridan olinadigan sheresh yelim qo‘shilgan. Hunarmandlar mahalliy ganch navlarining xususiyatlarini yaxshi bilishgan va ulardan qurilish va pardozlash ishlarida katta samaradorlik bilan foydalanishgan. Ganchning sifati teginish va oz miqdorda aralashtirish orqali aniq tekshirilgan. Usto Shirin ohak bilan ishlashning o‘z texnikasini ishlab chiqdi. Masalan, u ganchni tez qotirish uchun ohak tayyorlanishini ta‘kidladi.

Usto Shirin sekin qotib turadigan eritmadan farqli o‘laroq, birinchi holda, ganch kukuni suv solingan idishga suvni qoplaguncha quyiladi, keyin usta ehtiyotkorlik bilan, aralashtirmasdan, kafti bilan olib, devorga alohida qismlarga bo‘lib surtadi. Bu turdagi ohak tezda qotib qoladi. Sekin qotib turadigan ohakni yuz marta aralashtirish kerak deb hisoblagan.

Usto Shirin dizaynlarga alohida bog‘liq emas edi: eski dizaynlarning o‘ramlarini yo‘qotib qo‘yganida, u osongina yangilarini yaratardi. Shablonlar qalin, yaltiroq qog‘ozdan yasalgan va konturlari naqsh chiziqlari igna bilan teshilgan Ustaning ganchni pardozlash uchun asboblari yog‘och tutqichli pichoqlar va qirg‘ichlar to‘plamidan va keski kabi metall tayoqchalardan iborat [2. C. 27].

Usto Shirin tamaki-pardoz (XIX asr oxirida Buxoro hunarmandlari tomonidan yassi naqshga ko‘proq plastiklik berish maqsadida ixtiro qilingan va eng oddiy o‘ymakorlik texnikasining o‘ziga xos sintezi bo‘lgan) texnikasini meros qilib oladi va bu o‘ymakorlik texnikasida yangi bezak va plastik imkoniyatlarni kashf etdi. Naqshning nozik modellashtirilishi uning ijodiy tabiatiga o‘xshash edi. Tamaki-pardoz texnikasidan foydalangan holda yaratgan ishlarida usta besh-oltita qiyshiq kesimlardan (umumiy relyef 1,5 sm) foydalanib, ko‘p qatlamli naqshlarning plastik effektini yaratdi. Barcha pardozlarni mukammal o‘zlashtirgan Usto Shirin ko‘pincha qarama-qarshi chiaroskuro (rang tasvir bezaklarida yorug‘lik va qorong‘ulik o‘rtasidagi kuchli qarama qarshiliklardan foydalanish) effektlari tamoyiliga asoslangan turli o‘ymakorlik texnikalarini birlashtirdi. Usto Shirin Muradov murakkab, uch o‘lchovli me‘moriy detallar ustida ishlashda katta mahoratga erishgan. O‘ymakor va quyilgan ganch stalaktitlari texnikasi ko‘p asrlik tarixga ega. Dastlab, tosh bloklar yoki g‘ishtlarning osilgan qatorlari ko‘rinishidagi stalaktitlar binoning yuk ko‘taruvchi elementlari sifatida konstruktiv rol o‘ynagan. Ular gumbaz va karniz plitalarining osilgan qismlarini qo‘llab-quvvatlagan va ulkan kemerli gumbazli inshootlardan ustunli shaxtalarga o‘tishni tashkil etgan. Stalaktitlarni yasash texnikasi Markaziy Osiyo hududida an’anaviy tarzda qo‘llanilgan. Masalan, Samarqandda ganch stalaktitlarining rivojlanishiga Temur va temuriylar yodgorliklarining (XIV-XV asrlar) stalaktit gumbazlari katta ta’sir ko‘rsatgan. Ular qirrali mozaik stalaktitlarning yarim gumbazlari va ko‘p qavatli katakchalar uyumlari bilan ajralib turadi. Buxoroda XVI asr yodgorliklarining stalaktitlari rassomlar uchun bitmas-tuganmas ilhom manbai bo‘lib xizmat qilgan. Samarqandning stalaktit tizimlaridan farqli o‘laroq, bu yerda har bir qator yassi yulduzlardan iborat bo‘lib, ular bir qatorning keyingi qatorga proyeksiyasini sezilarli darajada oshiradi va butun tizimga ma’lum bir uyg‘unlik bag‘ishlaydi. *"Iroki"* stalaktitlari Buxoroda keng tarqalgan. Bu stalaktitlar bu yerda XVI asrda past qavatli gumbazlardagi yassi yulduzlar bilan kesishgan arklarning rivojlangan tizimlarini birlashtirish

orqali paydo bo'lgan va "gullaydigan iroki" va "iroqi-muqannas" ni hosil qilgan. Iroqilar Buxorodagi Abdalazizxon madrasasida chiroyli tarzda bajarilgan. Iroqi-muqannas stalaktitlarida yulduzlar iroqi ritmini saqlab qoladi, ammo zichroq joylashtiriladi va ko'p qirrali tokchalar shaklidagi bog'lovchi elementlar muqannas hujayralari shaklini va iroqi stalaktitlariga xos bo'lgan yelpig'ichsimon pendentive (gumbaz ostidagi to'g'ri to'rtburchak shakl)larning modellashtirilishini saqlab qoladi.

Usta Shirin ijodida ganch oymakorligi ananalarini mahorat bilan qo'llagan, ularning yangi mazmun va shakllar bilan boyitgan, ilk bor ish faoliyati (ganch oymakorligi)da naqsh zaminida kuzgudan foydalandi, ya'ni ko'zgu ustiga ganchkori naqshlar ishlab, jozibadorlikka, ajoyib naqsh jilosiga erishdi [3. B. 187].

Usto Shirinning rasmlari bilan tanishish va uning ishlarini kuzatish bizga stalaktitlarni yaratishning butun jarayonini umumiy ma'noda bayon qilish imkonini beradi. Usto Shirin stalaktitlarni chizishni boshlaganida, ularning shakli haqida ancha aniq tasavvurga ega edi. Zamonaviy dizayndan farqli o'laroq, me'mor yoki rassom chizma bajarilayotganda shaklni izlashda davom etsa, Usto Shirin grafikani asosan uning ongida shakllangan aniq tasavvur qilingan modelni qog'ozga tushirish usuli sifatida ko'rgan [4. C. 33].

Ba'zan Usto Shirin oymakorlik bilan birga gumbazlarning alohida shaklini yaratib uni o'yib ishlov bermasdan qoliplarga quyishdan ham foydalangan. Yarim gumbazning chorak qismi uchun u ganch taxtalarini tayyorlagan, ularni maxsus tayyorlangan yog'och ramkaga biriktirgan va ustiga nozik oymakorlik naqshlari qo'ygan. Keyin u ushbu modeldan yelim qolip yasab, qolgan uchta sektorni unga quyib, ularni birlashtirib, yarim gumbaz hosil qilgan. Usto Shirin gumbazlar markazi rejasini ishlab chiqishda ganch oymakorligi texnikasini hisobga olgan, ammo bu ularning yog'ochdan kompozit stalaktitlar yaratishda ishlatilishiga to'sqinlik qilmaydi. Bu faqat rejaning ba'zi tafsilotlarini soddalashtirish va kattalashtirishni talab qiladi.

Usto Shirinning iroqi stalaktitlarining rasmlari uning nafaqat ushbu tizimning an'anaviy shakllarini chuqur o'rganganini, balki ularni yanada rivojlantirganini ham ko'rsatadi. To'g'ri, ularning qo'llanilishi ancha cheklangan edi. Biroq, keyinchalik Usto Shirin tomonidan yelpig'ich shaklidagi bag'allar kabi ba'zi iroqi detallari Toshkent, Navoiy hududlarida bunyod etilgan ko'plab memoriy obyektlarda ham samarali ishlatilgan. Stalaktit karnizlar (sharafa) Usto Shirinaning rasmlari va asarlarida o'ziga xos va keng ko'lamda taqdim etilgan. Usto Shirinning stalaktitlarni mohirona ijro etishiga ko'plab misollar keltirish mumkin. Ular Buxoroning eski turar-joy binolari va saroylarida, Toshkentda-Navoiy teatrida, Beruniy maydonidagi Muqimiy teatrida va boshqa binolarda saqlanib qolgan. Ammo uning stalaktit tizimlari bo'yicha ishida ta'kidlash kerak bo'lgan asosiy narsa har bir alohida holatda xona, zal yoki tashqi devorning umumiy dizayniga eng mos keladigan to'g'ri shaklni topish qobiliyatidir.

Xulosa. Shuni ta'kidlash kerakki, hamma ganch o'ymakorlari ham stalaktitlar yaratish san'atini puxta egallamagan. Usta Shirinni taniqli o'zbek ganch ustalari orasida yetakchi deb hisoblash mumkin. U nafaqat murakkab stalaktitlarni mohirona yasabgina qolmay, balki o'z amaliyotini stalaktit tizimlarini qurish nazariyasini ishlab chiqish bilan birlashtirib, o'nlab yangi, takrorlanmas dizaynlarni yaratdi. Usto Shirinning ko'p qirrali ijodi qurilish nazariyasi va amaliyotini ajoyib yaxlitlik bilan uyg'unlashtirgan. Shunga qaramay, uning ijodida badiiy ganch o'ymakorligi ustunlik qilgan. Usto Shirin o'ymakorlikni usta quruvchining badiiy didining eng yuqori ifodasi deb bilgan va uni o'zbek sovet me'morchiligining ko'plab inshootlarida muhrlangan.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zME. Birinchi jild harfi – Toshkent, 2000. – B. 219
2. Ноткин И.И. Бухарская резьба по ганчу в работах Усто Ширина Мурадова государственное издательство художественной литературы УЗССР – ТАШКЕНТ, 1961. – С. 79
3. O'zME. Birinchi jild harfi – Toshkent, 2000. – B. 219

4. Ноткин И.И. Бухарская резьба по ганчу в работах Усто Ширина Мурадова государственное издательство художественной литературы УЗССР – ТАШКЕНТ, 1961. – С. 79

МАСТЕР ШИРИН МУРОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ ГАНЧ В АРХИТЕКТУРНОМ СТИЛЕ БУХАРЫ.

Аннотация. В этой краткой статье мы затронем орнаментальное и декоративное искусство мастера Ширина. Мы проанализируем его работу по проектированию и строительству жилых зданий, сохранившихся в Бухаре. Искусство создания сложных купольных систем, которым мастер в совершенстве овладел; практика реставрационных работ на памятниках узбекской архитектуры, которым он посвятил много лет вдохновляющей работы; его обширные теоретические знания, которые никогда не публиковались, но были запечатлены в прекрасных архитектурных чертежах; мы обобщим и научно проанализируем информацию о творчестве мастера, воспитавшего множество талантливых мастеров и последователей своего искусства.

Ключевые слова: узор, гань, орнамент, архитектура, стиль, дизайн, сталактит, декоративный, гирих, светотень, ниша

MASTER SHIRIN MURODOV IS THE FOUNDER OF THE MODERN GANCH CARVING SCHOOL IN BUKHARA ARCHITECTURE.

Abstract. In this short article, we will touch upon the ornamental and decorative art of Master Shirin. We will analyze his work on the design and construction of residential buildings preserved in Bukhara. The art of laying complex dome systems, which the master mastered to perfection; the practice of restoration work on Uzbek architectural monuments, to which he devoted many years of inspiring work; his extensive theoretical knowledge, which was never published, but was recorded in beautiful

architectural drawings; we will summarize and scientifically analyze information about the work of the master, who educated many talented masters and followers of his art.

Keywords: Pattern, ganch, ornament, architecture, style, design, stalactite, decorative, girih, chiaroscuro, niche